

[□ MENU](#)

CLÁUSULAS DE PAPEL

março 2, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 03 – n. 22/2021

Quando uma sociedade verdadeiramente democrática se une em defesa do seu contrato político – a Constituição – resta definido que qualquer autoridade respeita o contribuinte.

É ele – o contribuinte – que suporta a conta para manter todo o aparato do Estado e, por isso mesmo, deve conter-se na sua quase desenfreada obsessão por poder.

Costumo dizer que autoridade e poder navegam pelas águas do respeito institucional, mas no Brasil parece que o privilégio e o temor são a tradução mais fiel do espírito aristocrata que traduz as carreiras jurídicas.

Vi, estupefato, o cardápio do Supremo Tribunal Federal. Vi, com assombroso espanto, membros do Ministério Público falarem em esmolas, sobre celulares que não seriam (quem sabe?!) compatíveis com o “status” nada republicano recomendado – para eles, claro.

Acontece que somos nós que pagamos a conta e se muitos tivessem a dimensão de que são distraídos por discursos tolos e forjados no populismo mais démodé da história do Brasil e a coisa estaria diferente.

Vejam só agora. O assunto é “Lockdown” em unidades da federação. Houve quem propusesse até mesmo o instituição de um “toque de recolher”.

A mariposa de São Paulo – e a alusão aqui cinge-se só à fixação nos holofotes, não me interpretem mal – instituiu um “Lockdown” estica-encolhe, conforme as conveniências circunstanciais. Em Brasília a coisa também foi decretada, e lá a dualidade de competências torna a temáticas mais complicada. No Ceará até as 15:00 você consegue tomar até café nos estabelecimentos. Depois disso, mesmo o comércio funcionando até as 17:00 horas, nem tente. No Rio de Janeiro os banhistas puseram guardas municipais, municidados com seus cassetetes gigantescos, a correr desenfreadamente.

Este é o cenário de horror que recebe contribuição significativa de uma mídia acostumada a favores obscenos.

Mas não nos enganemos. Há pessoas que desrespeitam todas as regras simples – mesmo que incômodas – de convivência nesses tempos: máscara, mãos lavadas, distanciamento. Não dá pra aglomerar na UTI, então, reflita!

Pois bem, tenho para mim que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a competência de ações em políticas públicas por estados e municípios ele não tenha falado em “Lockdown”.

Para ser bem objetivo, o direito de ir e vir, o direito de manifestação são partes de um conjunto de direitos rotulados como Direitos e Garantias Fundamentais. Eles são tão importantes como oposição ao poder do Estado que são reunidos no que a doutrina chama de Cláusulas Pétreas. Sequer podem ser objeto do alcance do processo legislativo para reduzi-los ou suprimi-los.

Mas todas as instituições de defesa estão num silêncio sepulcral, homenageando a cultura do pânico.

Vale lembrar que a excepcionalidade está bem definida na Constituição da República: Estado de Sítio, Estado de Defesa e a intervenção federal – art. 21, V – como competências da União. Portanto, a regra geral é de competência da União.

Pretender que esteja correta essa sandice que se assiste no Brasil, tendo como pano de fundo uma pandemia – que não pode ser tratada com o desleixo como em muitos casos vem sendo – é dizer que essas cláusulas não passam de cláusulas de papel.

Sugerir “toque de recolher” é caminhar em sentido inverso ao que propõe e prevê a Constituição. É preciso moderação porque o reconhecimento de que a liberdade

pode ser sobrestada por “falência do sistema hospitalar” sinaliza a incompetência de gestão de governantes, mas escancara os portões de aventuras indesejadas.

com a tag constituição, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O ÚLTIMO EXEMPLAR?

PRÓXIMO POST

JUSTIÇA E JUSTIÇAMENTO.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)